

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20460913>

**ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО**

Хакбердиева Руниза Мамарасуловна,
магистрант группы MRUS- 2
специальности Linguistics (Russian Language)
Ташкентского международного университета Кимё.
Науч.руков. Бердиева М.А.
профессор кафедры русского языка ТМУК

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности использования адаптивных технологий при обучении русскому языку как иностранному в группах с узбекским языком обучения гуманитарного направления. В этой статье анализируется современный подход к персонализации обучения иностранным языкам с помощью цифровых инструментов. Особое внимание уделяется адаптации учебных материалов с учетом языкового уровня, когнитивных особенностей учащегося и культурного контекста. На основе анализа научной литературы определены преимущества адаптивных методов и их влияние на эффективность мотивации и обучения. Предлагается практическое решение для внедрения адаптивной платформы в образовательный процесс.

Ключевые слова: адаптивное обучение, лингвистика, цифровые технологии, персонализация образования, узбекская аудитория, иностранный язык, цифровизация образования/

**LINGUODIDACTIC ASPECTS OF THE APPLICATION OF ADAPTIVE
LEARNING TECHNOLOGY IN LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN**

LANGUAGE IN GROUPS WITH THE UZBEK LANGUAGE OF INSTRUCTION IN THE HUMANITIES

Annotation. This article discusses the features of using adaptive technologies in teaching Uzbek to students in the 1st year. This article analyzes a modern approach to the personalization of foreign language teaching using digital tools. Special attention is paid to the adaptation of educational materials, taking into account the language level, cognitive characteristics of the student and the cultural context. Based on the analysis of scientific literature, the advantages of adaptive methods and their impact on the effectiveness of motivation and learning are determined. A practical solution is proposed for the implementation of an adaptive platform in the educational process.

Keywords: adaptive learning, linguistics, digital technologies, personalization of education, Uzbek audience, foreign language, digitalization of education.

В современных условиях развития системы образования Республики Узбекистан особое значение приобретает совершенствование методики преподавания иностранных языков, в том числе русского языка как иностранного (РКИ). Русский язык продолжает выполнять важную функцию средства межкультурной коммуникации, академического и профессионального взаимодействия, что обуславливает его востребованность среди обучающихся. В условиях многоязычной образовательной среды Узбекистана актуализируется необходимость повышения эффективности обучения РКИ с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Государственная образовательная политика ориентирована на модернизацию содержания образования, внедрение инновационных педагогических технологий и развитие цифровой образовательной среды. В этой связи особую значимость приобретает переход от традиционных методов обучения к личностно-ориентированным и технологически поддерживаемым моделям, обеспечивающим индивидуализацию образовательного процесса. Современная лингводидактика рассматривает обучение иностранному языку как процесс формирования коммуникативной компетенции, в котором необходимо учитывать уровень подготовки, когнитивные особенности, мотивацию и темп усвоения материала

каждым обучаемым. В условиях расширения международного образовательного сотрудничества использование образовательных платформ играет важную роль в повышении эффективности обучения иностранным языкам. Лингводидактические аспекты адаптивной технологии ориентирована на переход от традиционной репродуктивной модели обучения к персонализированному и технологический поддерживаемому формату, основанному на учете индивидуальных особенностей учащегося. В этой связи особенно актуально использование адаптивных технологий как инструмент индивидуализации образовательного процесса. Пётр Яковлевич Беспалько¹ один из ключевых теоретиков педагогических технологий. Хотя он напрямую не использовал термин «адаптивные технологии» в образовании, его идеи лежат в их основе. Он считал, что обучение должно строиться с учётом индивидуальных особенностей каждого студента (уровень знаний, темп, способности). Теория адаптивного обучения показывает, что при обучении важно учитывать возможности учащегося и помогать ему осваивать новые знания постепенно, опираясь на его текущий уровень подготовки. Теория развития мышления, разработанная Выготским² объясняет, что человек получает знания и развивается через деятельность, общение и практический опыт, рассматривается как активный процесс формирования знаний в деятельности А.Н. Леонтьева³. Эти концепции обеспечивают теоретическую основу для разработки адаптивных образовательных систем. Современные исследования в области цифровой педагогики подтверждают эффективность адаптивных технологий. Например, П. Брусиловский⁴ отмечает, что адаптивные технологии в системе позволяют динамически изменять учебный контент в соответствии с характеристиками пользователя. Далее Hattie⁵ в своем исследовании факторов, влияющих на успеваемость учащихся, отмечает, что обратная связь играет важную роль в

¹ Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. Педагогика, 1989. С. 45-60

² Выготский Л. С. Мышление и речь. Педагогика, 1982. С. 90-95.

³ Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 1975. С. 40-45

⁴ Brusilovskiy P. Adaptive Hypermedia// User Modeling and User Adapted Intraction. – 2001.- P 87 – 110.

⁵ Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London: Routledge, 2009. С. 80-90.

индивидуальном обучении и помогает улучшить результаты обучения. Отвечая на вопрос об использовании информационно-коммуникационных технологий в педагогическом образовании в России, Полат⁶ подчеркивает, что «современные образовательные технологии должны обеспечивать разнообразие и индивидуализацию в образовании». Проблема цифровизации образования в Узбекистане отражена в работах Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева⁷, связанных с реформированием системы образования, а также в исследованиях современных узбекских педагогов, изучающих применение информационно-коммуникационных технологий в обучении. Эти положения нашли отражение в концепции адаптивного образования, важным фактором является учет когнитивных, мотивационных и языковых особенностей учащегося. В Узбекистан значительный вклад в развитие методики преподавания языков и русского языка как иностранного (РКИ) внесли отечественные ученые и педагоги.

В частности, Ф. И. Абдурахманов⁸ в своих исследованиях рассматривает методические и лингвистические основы обучения русскому языку в национальной аудитории, а также вопросы подготовки педагогических кадров. Существенный вклад в развитие данной области также принадлежит Г. А. Асиловой⁹, которая анализирует современные педагогические технологии и сравнительно-методические подходы к преподаванию языков. После многочисленных экспериментов Вахиб Шадид ал Билади¹⁰ пришел к такому выводу, что адаптивные технологии положительно влияют на студентов и преподавателей, что не мало важно в образовании. Данная тема имеет особую значимость для системы высшего образования Республики Узбекистан.

⁶ Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 2000, С.95-99

⁷ Mirziyoyev Sh.M. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" // – Toshkent: "O'zbekiston", 2017 yil. 491 bet. 17-21 bet. 3. Jo'rayev R.H., Safarova R.G'. va boshq. Pedagogika fanlari konsepsiyas

⁸ Абдурахманов Ф. И. Методика преподавания русского языка в национальной аудитории. - Ташкент, 2018.С 75-80.

⁹ Асилова Г. А. Современные технологии обучения иностранным языкам. - Ташкент, 2020.С.65-70

¹⁰ Waheeb Shadid al-Biladi, (2026) "AI Integration in English Language Teaching: Exploring EFL Teachers' Perceptions and Challenges in Saudi Universities," *UB Journal for Humanities*: Vol. 5: Iss. 1, Article 16. DOI: <https://doi.org/10.65073/1658-9343.1146>

Available at: <https://ubjh.ub.edu.sa/home/vol5/iss1/16>

Студенты первого курса отличаются по уровню владения иностранным языком, что связано с разным школьным образованием, языковой средой и доступом к образовательным ресурсам. Исследования показывают, что билингвизм (узбекский и русский языки) влияет на изучение иностранного языка, поэтому в таких условиях требуется более гибкий и адаптивный подход к обучению. Традиционные методы, рассчитанные на среднего учащегося, часто оказываются недостаточно эффективными. Поэтому необходимо внедрять технологии, позволяющие корректировать материал, темп обучения и форму взаимодействия учащихся с учетом индивидуальных особенностей.

В контексте цифровизации образования важны исследования, посвященные использованию искусственного интеллекта и интеллектуальных обучающих систем, которые обеспечивают персонализацию обучения, автоматическую адаптацию учебного материала и повышение эффективности усвоения знаний. Эти подходы находят отражение в современных исследованиях по цифровой лингводидактике и электронному обучению.

В Узбекистане также наблюдается рост научного интереса к цифровым образовательным технологиям и их применению в обучении языкам. Исследования узбекских авторов (в том числе работы по интерактивным и цифровым методикам обучения РКИ) подчеркивают необходимость внедрения инновационных технологий в языковое образование и адаптации мирового опыта к национальной образовательной среде. Несмотря на значительное количество исследований, посвященных методике преподавания РКИ и использованию цифровых технологий, следует отметить, что лингводидактические аспекты применения адаптивных технологий и искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному в условиях Узбекистана остаются недостаточно разработанными. В частности, отсутствует целостная модель их интеграции в учебный процесс и недостаточно изучены условия их эффективного использования. Таким образом, анализ научной литературы показывает, что проблема применения адаптивных технологий обучения в процессе изучения русского языка как иностранного

является актуальной и требует дальнейшего теоретического и методического исследования.

Адаптивные технологии, основанные на алгоритмах анализа данных и автоматической адаптации образовательного контента, могут решить эту проблему, обеспечив высокий уровень вовлеченности учащихся и успеваемости. Таким образом, актуальность данного исследования определяется противоречием между необходимостью индивидуализации преподавания иностранного языка и ограниченными возможностями традиционных методов обучения для узбекской аудитории. Внедрение адаптивных технологий рассматривается как перспективное направление развития лингвистики, способствующее повышению качества образования и формирования устойчивых языковых навыков.

Целью данной статьи является теоретические исследования и анализ возможности применения адаптивных методик в лингвистике с учетом специфики узбекской аудитории, и разработка практических рекомендаций по их внедрению в образовательный процесс. Адаптивные методы в лингводидактике - это набор цифровых инструментов, которые автоматически адаптируются к уровню знаний учащихся. Эти технологии включают интеллектуальные образовательные системы, онлайн-платформы (например, Moodle, Learning apps, Rosetta stone).

Анализ показывает, что использование адаптивных методов не только повышает мотивацию учащихся, способствует более быстрому обучению и снижает тревожность при обучении, но и создает проблемы: недостаточная техническая база, нехватка подготовленных учителей, ограниченный доступ к высококачественным цифровым ресурсам. Для эффективного внедрения адаптивных технологий предлагаются следующие решения: разработка локализованной образовательной платформы, адаптированной для узбекской аудитории, повышение квалификации учителей в области цифрового образования, интеграция адаптивных модулей в существующие учебные программы. Ожидаемые результаты при комбинированном обучении:

улучшение владения иностранным языком, повышение успеваемости учащихся, развитие навыков самостоятельного обучения, повышение качества образовательного процесса. Адаптивные технологии - многообещающая область для развития лингвистики. Их внедрение в образовательный процесс университета Узбекистана позволяет повысить эффективность обучения и предложить каждому студенту индивидуальный подход. Несмотря на существующие трудности, дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры и педагогических навыков учителей будет способствовать успешному внедрению адаптивного обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. Педагогика, 1989 – 192 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. Педагогика, 1982. – 288 с.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 1975. – 304 с.
4. Brusilovskiy P. Adaptive Hypermedia// User Modeling and User Adapted Intraction. – 2001.- P 87 – 110.
5. Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London: Routledge, 2009 – 378 p.
6. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 2000, -272 с.
7. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” // – Toshkent: “O’zbekiston”, 2017 yil. 491 bet. 17-21 bet. 3. Jo’rayev R.H., Safarova R.G’. va boshq. Pedagogika fanlari konsepsiyas
8. Абдурахманов Ф. И. Методика преподавания русского языка в национальной аудитории. - Ташкент, 2018. - 210 с.
9. Асилова Г. А. Современные технологии обучения иностранным языкам. — Ташкент, 2020. - 180 с.
10. Waheeb Shadid al-Biladi, (2026) "AI Integration in English Language Teaching: Exploring EFL Teachers’ Perceptions and Challenges in Saudi Universities," *UB Journal for Humanities*: Vol. 5: Iss. 1, Article 16.

DOI: <https://doi.org/10.65073/1658-9343.1146>

Available at: <https://ubjh.ub.edu.sa/home/vol5/iss1/16>